

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Isroilov Yusufjon Kamoliddin o'g'li

OLIV TA'LIMDA O'QUV JARAYONLARINI SIFATINI OSHIRISHDA KREDIT MODUL TIZIMI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/APREL

